

QARAG‘AYZOR ENTOMOKOMPLEKSI (FARG‘ONA VODIYSI MISOLIDA)

Zokirova Gulnoraxon Mamadjonovna

Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi, g.zokirova80@gmail.com

Xusanov Alijon Karimovich

Andijon davlat universiteti kafedra mudiri, b.f.d.(DSc), dosent

Annotatsiya. Maqolada Farg‘ona vodiysining qarag‘aydosh daraxtlar entomokompleksining tur tarkibi va biologic xususiyatlari ifodalangan. Tahlilarning ko‘rsatishicha, qarag‘ayzor entomokompleksini tashkil etuvchi hasharotlar jami 28 turdan iborat. Ularning ichida eng ko‘p turga ega bo‘lgan turkumlar Coleoptera (10 tur), Homoptera (7 tur) va Lepidoptera (7 tur) vakillari egallaydi. Keyingi o‘rinlarga esa Hymenoptera (2 tur), Hemiptera (1 tur) va Diptera (1 tur) turkumining vakillari to‘g‘ri keladi.

СОСНОВЫЙ ЭНТОМОКОМПЛЕКС (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)

Аннотация. В статье описаны видовой состав и биоэкологическая характеристика энтомокомплекса сосны Ферганской долины. Согласно анализу всего насчитывается 28 видов насекомых, составляющих энтомокомплекс сосновой рощи. Среди них Coleoptera (10 видов), Homoptera (7 видов) и Lepidoptera (7 видов) являются семействами с наибольшим количеством видов. На следующих местах располагаются представители перепончатокрылых (2 вида), полужесткокрылых (1 вид) и двукрылых (1 вид).

PINE ENTOMOCOMPLEX (IN THE EXAMPLE OF FERGANA VALLEY)

Abstract. The species composition and biological characteristics of the entomocomplex of pine trees of the Fergana Valley are described in the article. According to the analysis, there are a total of 28 species of insects that make up the entomocomplex of a pine grove. Among them, Coleoptera (10 species), Homoptera (7 species) and Lepidoptera (7 species) are the families with the most species. The representatives of Hymenoptera (2 species), Hemiptera (1 species) and Diptera (1 species) belong to the next places.

Kirish. Yashil o‘simliklar havoni chang, gaz kabi chiqindilardan tozalab, kislorod bilan boyitib turadigan yagona laboratoriya bo‘lishi bilan birga, oziq-ovqat, kiyim-keshak, dori-darmon, qurilish material, sanoat uchun hom-ashyo manbai hamdir.

Farg‘ona viloyat o‘rmonzorlarining aksariyat qismini qarag‘aydoshlar vakillari tashkil etib, o‘lkamizda doim yashil nabototni tashkil etib kelmoqda. Qarag‘aydoshlarni baland, ko‘rkam bo‘lishi bilan bir qatorda, ular ajratayotgan fitonsidlar inson salomatligi uchun shifobaxsh ekanligi muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘rmonshilikda qarag‘ay daraxtlarini ekish va parvarishlash bilan bir qatorda ularning zararkunanda va kasalliklariga qarshi kurash muhim sanaladi. Shundan kelib chiqib, qarag‘aydoshlarning zararkunandalarini tadqiq etish, muhim dominant turlarga qarshi kurash shoralarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Mavzuning o‘rganilish va tadqiqot uslublari.

Mavzu bo‘yicha alohida ilmiy risola yaratilmagan. Shuningdek, qarag‘aydoshlarning ham O‘zbekiston sharoitida tarqalishi va biologiyasiga doir maxsus tadqiqot ishlari olib borilmagan. Biroq qator olimlarning ishlarida ushbu oila vakillari xususida ayrim ma’lumotlar keltirilgan [9, 10].

Vodiy sharoitida ochiq urug‘li daraxt va butalarda uchrovchi hasharotlar bir qator olimlarning izlanishlarida o‘z ifodasini topgan. Jumladan, 1960-1980 yillardagi A.A.Muhammadiyevning Farg‘ona vodiysi shiralari [8], M.S.Gershunning po‘stloqxo‘rlarga oid izlanishlari [4], M.H.Ahmedovning 1972-1995 yillardagi G‘arbiy Tyonshon dendrofil shiralari bo‘yicha faunistik tadqiqotlari [1, 2], M.M.Yunusovning Tyonshon shiralari bag‘ishlangan ishlari, Sh.T.Xodjayevning qarag‘aydoshlar zararkunandalari haqidagi amaliy tadqiqotlari [12], I.I.Zokirovning O‘zbekiston sharoitida qarag‘aylarda yashovchi lyaxnina shiralari vakillariga oid ma‘lumotlari [16] hamda A.Xusanovning Shimoliy Farg‘ona afidofaunasiga bag‘ishlangan [13] tadqiqot natijalarida ma‘lum bir natijalar qo‘lga kiritilgan.

Bundan tashqari, qarag‘aydoshlarning ayrim fitofaglari haqida ma‘lumotlar respublikaning boshqa hududlarida olib borilgan izlanishlar natijalarida ham o‘z ifodasini topgan. Jumladan, Toshkent sharoitidagi iqlimlashtirilgan manzarali daraxt va butalar shiralari tadqiqiga doir M.Mansurxo‘jayeva ishlari [7], A.P.Barannikning sanoat ishlab chiqarishiga ixtisoslashgan yirik shaharlar daraxtzorlari entomofaunasiga bag‘ishlangan tadqiqotlari, Sh.Toshmatovanning Ohangaron vohasi afidokomplekslarining tadqiqiga doir izlanishlari [11] shular jumlasidandir.

Adabiyotlarda Farg‘ona vodiysida manzarali daraxt va butalarda yashovchi bir qator hashoratlarni o‘rganishga doir tadqiqotlar natijalari e‘lon qilingan bo‘lsa-da, qarag‘aydoshlar entomofaunasi maxsus tadqiqot ob‘ekti bo‘lmagan.

Shu bois, 2020-2023 yillar davomida Farg‘ona vodiysining qator shahar va tumanlarida olib borilgan entomologik izlanishlar natijasida qarag‘aydoshlarda uchrovchi hasharotlarning turlari, ularning tarqalishi va muhim turlarning biologiyasi o‘rganildi [5, 6, 7, 14, 15, 17].

Tadqiqot ishlari umumiy entomologiya, qishloq xo‘jalik entomologiyasida qo‘llaniladigan usullar asosida bajarildi [3]. Doimiy kuzatish joylari sifatida Farg‘ona shahrida o‘stirilayotgan qarag‘aydoshlar, viloyatdagi istirohat bog‘lari va

sihatgohlardagi qarag'aylar kuzatilib, ularda yashayotgan hasharotlar namunalari yig'ildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Farg'ona vodiysining bog' va hiyobonlarida har xil turdagi qarag'aylar miqdori ko'pchilikni tashkil etadi. Bu go'zal va doim yashil o'simliklar yil davomida nafaqat ko'zni quvontiradi, balki o'ziga xos shifobaxsh hidga ham ega. Ammo, yirik daraxt bo'lishiga qaramay, qarag'aylarda juda ko'p turli xil zararkunandalar yashaydi. Quyida ularning eng muhim vakillari keltirilgan.

1(1) **Cinara pinea (Mordvilko, 1895)** (Homoptera: Lachnidae) Qarag'ay shirasi o'simlik suyuqligi bilan oziqlanadi. Shira tanasi qalin, to'q yoki jigarrang rangga ega, yaltiroq. Bahorda shira zich, yirik koloniyalarda, asosan, joriy yilning yosh kurtaklari va ignabarglarida joylashadi. Yozda ular qalinroq shoxlarga o'tadi, ular ko'p miqdorda ko'payishi kuzatiladi. Qanotli namunalar koloniya kattalashganda ko'payadi va boshqa daraxtlarga keng migratsiya qiladi. Kuzda urg'ochilar bir yillik kurtaklar ustiga urug'langan tuxumlarni qator qilib qo'yadi. Tuxumlardan asoschilarning rivojlanishi aprel oyining oxiri – may oyining boshlarida ro'y beradi. Koloniyalarda doimiy ravishda chumolilar kuzatiladi.

2(2) **Cinara piceae (Panzer, 1801)** (Homoptera: Lachnidae) shirasining biologiyasi I.Zokirov tomonidan o'rganilgan [15]. *Cinara piceae* shirasi to'liq siklli hayot tarziga ega. Bu tur O'rta Osiyoda uchraydigan shiralarning eng yirigi bo'lib, o'ta harakatchan ekanligi bilan ajralib turadi. Shiralar to'dalari 5-6, ayrim hollarda 10 taga qadar yetuk individlar va ularning lichinkalaridan tashkil topadi. To'dalar asosan qarag'ayning yo'g'on tanasida, ba'zan esa ko'p yillik shoxlarning quyoshga teskari tomonida uchraydi. Koloniyalarda doimo chumolilar kuzatiladi.

3(3) **Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909)** (Homoptera: Lachnidae) O'zbekistonda past tekislikdan o'rta tog' mintaqalariga qadar bo'lgan hududlarda keng tarqalgan turlar sirasiga kiradi. U o'zining tarqalish arealida 2 xil – to'liq va to'liq bo'lmagan hayot sikliga ega bo'lgan tur sifatida qayd etilgan [1, 15].

Shira koloniyalari barcha ozuqa o'simliklarining quyoshga teskari tomonida uchraydi. Ozuqa o'simligining turi va yashash joyiga bog'liq holda ikki xil rangdagi shiralar bo'lishligi aniqlandi.

4(1) **Eulachnus alticola Börner, 1940** (Homoptera: Lachnidae) shirasining hayot sikli to'liq keshadi. Uning dastlabki sirkalari aprelning birinshi o'n kunligida kuzatiladi. Aprelning oxirlarida (22-25.04) ushinshi avloddan boshlab esa koloniyalarda qanotli shiralar uchray boshlaydi. O'simlikning turli qismlarida notekis tarqalgan shiralarning ninabarglar, yosh tanalar va barg qo'ltiqlari bo'ylab yangi koloniyalarni hosil qilishi kuzatildi. Koloniyadagi shiralar o'ta harakatchanligi bilan xarakterlanadi. Ob-havo sharoitiga mos holda ular to'q yashildan och yashil rangga qadar o'zgarishi ham mumkinligi aniqlandi (12.05.2004, Farg'ona). Shiralarning qanotli tirik tug'uvshi urg'ochilari 3-4-avlodlardan keyin muntazam uchraydi.

Eulachnus alticola shirasining ko'plab ko'payishi oqibatida Qrim qarag'ayi ninabarglari sarg'ayadi va to'kilib ketadi.

5(2) **Eulachnus tauricus Bozhko, 1961** (Homoptera: Lachnidae) Qrim qarag'ayining ninabarglari, barg qo'ltig'i va shoxlarida kichik koloniyalar hosil qilib yashaydi.

Mazkur shiralar Qrim qarag'ayiga Eulachnus alticola shirasiga nisbatan kamroq zarar yetkazadi. Chunki ularning ko'paygan muddatlarida ham koloniyadagi shiralar siyrak joylashadi va to'dalarda atigi 10-12 taga qadar individ uchraydi [15].

6(1) **Anamaspis lowi (Solvée, 1882)** (Homoptera: Diaspididae) qarag'ay qalqondori ko'pincha Ukrainada yetishtirilgan deyarli barcha qarag'ay daraxtlarida topiladi. Lichinkalar va urg'ochilar ignabarglarda oziqlanadi. Oziqlangan joyidagi ignabarglar sarg'ayadi va quriydi. Bu esa ninabarglarning to'kilishiga va daraxtlarni sezilarli darajada zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Bu o'ziga xos hasharotlar, urg'ochilarning tanasi qalqon bilan qoplangan, ular harakatsiz hayot kechiradi, faqat o'simlik suyuqligini so'rib, tuxum qo'yadi.

7(1) **Pineus pini (Masquart, 1819)** (Homoptera: Adelgidae) qarag‘ay xermesi Shotlandiya qarag‘ayi va boshqa qarag‘aydoshlarga zarar etkazadi. Hermes o‘ziga xos shiralarga o‘xshash bo‘lib, ular faqat ignabargli o‘simliklarda rivojlanadi va ularning suyuqligini so‘rib oziqlanadi. Infektsiyalangan qarag‘aylarning ignalarida oq mumsimon o‘ralgan tuklar bilan qoplangan kichik qizil-jigarrang ko‘rinishdagi individdir. Hermesning rivojlanish sikli murakkab. Qarag‘ay xermesi yiliga 3-4 jinsiz avlod beradi. Invaziv tur hisoblanadi.

8(1) **Aradus cinnamomeus (Panzer, 1806)** (Hemiptera: Aradidae) Qarag‘ay ildiz kanasi to‘qimalarni so‘rib, qarag‘aylarga jiddiy zarar yetkazadi, bu esa daraxtlarning zaiflashishiga olib keladi. Voyaga yetgan urg‘ochisining uzunligi 4,5-5 mm, qarag‘ay po‘stlog‘ining rangiga o‘xshash tekis, zang-jigarrang tanasi bor. Erkaklar urg‘ochilarga qaraganda kichikroq, uzunligi 3,5-4 mm.

9(1) **Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)** (Coleoptera: Curculionidae) kulrang qarag‘ay uzunburuni mezo-kserofil tur. Dendrobiont. 7-11 mm uzunlikdagi qo‘ng‘iz. Qo‘ng‘izlar po‘stloq oralari, yerdagi shox-shabbalar va tuproq ostida qishlaydi. Bahorda ular yosh ignabarglar bilan oziqlanishni boshlaydi. Ular asosan yosh, 8-15 yoshli qarag‘aylarda uchraydi. May oyida ular tuproqqa tuxum qo‘yishni boshlaydi. Lichinkalar qarag‘ay ildizlari bilan oziqlanadi, ingishka va qalin ildizlarning qobig‘ida ham oziqlanadi, ularga jiddiy zarar etkazadi. Bu ayniqsa yosh daraxtlar uchun xavflidir va ularning nobud bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Lichinkalar yoz oxirida g‘umbaklanadi va ulardan tez orada qo‘ng‘izlar chiqadi.

10(1) **Pissodes notatus (Fabricius, 1787)** (Coleoptera: Curculionidae) dog‘li uzunburun qarag‘ay plantatsiyalarida yoki qarag‘ay o‘rmonlarida, unga yaqin hududda o‘sadigan qarag‘aylarda ko‘plab zarar keltiradi. Qo‘ng‘izning uzunligi 5-7 mm. May-iyun oylarida qo‘ng‘izlarning uchishi kuzatiladi. Qo‘ng‘izlar ignabarglar, kurtaklar va novdalarning qobig‘ini shikastlaydi, undagi joylarni kemirib, ko‘pincha zararlangan joylar to‘pon bilan qoplanib qoladi. Dog‘li uzunburun urg‘ochisi tuxumini daraxtning po‘stlog‘ini kemirib, oldindan tayyorlagan joylariga, bir neshta bo‘laklarga qo‘yadi.

Lichinkalar va ularning o'tish joylari 3-20 yoshli qarag'ay daraxtlarining ildizlari, tanasi va ildiz bo'g'izining pastki qismida joylashib oladi. Qo'ng'izlar odatda o'rmon daraxtlar ostida va eski daraxt po'stlog'i ostida qishlaydi va bahorda ko'paya boshlaydi. Bir yilda bitta avlod beradi.

11(1) **Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)** (Coleoptera: Curculionidae) katta qarag'ay uzunburuni oddiy qarag'ayning xavfli zararkunandasi, boshqa qoraqarag'aylarda ham uchraydi, lichinka va archalarga ham zarar etkazishi mumkin. Qo'ng'izning uzunligi 10-13 mm, o'z tuxumlarini qobiqdagi yoriqlar, ildiz tugunlari ostida yoki ildizlarning uchlariga qo'yadi. Yosh daraxtlarning po'stlog'i va po'stlog'i ostini jiddiy shikastlaydi, katta yoshli qo'ng'izlar ta'sirida o'simlik qurib qolishiga ham yetib borishi mumkin.

12(1) **Polyphylla adspersa Motschulsky, 1854** (Coleoptera: Scarabaeidae) zararli buzoqboshi qo'ng'izi o'zining katta yoshli qo'ng'iz bosqishida ignabargli daraxtlar bilan oziqlanadi.

Ushbu qo'ng'izlar kushli jag'lari bilan qarag'ay ignalari ishiga kirib, oziqlanish imkonini beradi. Ular har xil turdagi ignabargli daraxtlarning ignalari bilan oziqlanishi mumkin, masalan, qarag'ay, archa va boshqalar.

Polyphylla adspersa qo'ng'izlari yosh, yumshoq ignalar bilan ovqatlanishni afzal ko'radi, chunki ular ko'proq to'yimli, lekin ular eski ignalarni ham iste'mol qilishlari mumkin. Nazorat qilinmagan miqdorda va ma'lum sharoitlarda, masalan, qo'ng'izlarning yuqori populyatsiyasi, ular ignabargli o'simliklarga zarar etkazishi va o'rmonzorlarga yoki boshqa ignabargli ekinlarga zarar etkazishi mumkin. Lichinkalari esa, qarag'ay ildizini hush ko'radi.

13(1) **Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)** (Coleoptera: Buprestidae) moviy qarag'ay zlatkasi zaiflashgan qarag'ay daraxtlarida yashaydi. Urg'ochilar daraxt po'stlog'idagi yoriqlarga, asosan, tanasining o'rta qismiga birin-ketinlashtirib tuxum qo'yadi. Lichinkalar po'stloq ostidagi kemirib uzun yo'llarni ochadi. Lichinkalar qishlaydi, bahorda oziqlanishni tugatadi va may oyida g'umbakka ketadi.

14(1) **Hylastes ater Paykull, 1800** qarag'ay qora po'stloqxo'r qo'ng'izi (Coleoptera Scolytidae) qo'ng'izlar yosh qarag'aylarning ildizlariga zarar etkazadi. Ular daraxt po'stlog'i ostida va zaiflashgan daraxtlar tanasining bazal qismida ham rivojlanadi.

15(1) **Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)** (Coleoptera: Scolytidae) katta qarag'ay lubxo'ri.

16(2) **Tomicus minor (Hartig, 1834)** kichik qarag'ay po'stloqxo'ri. 15(1) bilan har ikkala tur ham birga uchraydi. Kasal va zaiflashgan qarag'aylarga zarar yetkazing. Zaiflashgan daraxtlarning qo'ng'izlar tomonidan intensiv kolonizatsiyasi ularning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Qo'shimsha oziqlanishi natijasida qo'ng'izlar qarag'aylarning apikal kurtaklarini kesib tashlaydi, bu ham qarag'aylarni zaiflashtiradi. Ikkala tur ham keng tarqalgan, katta qarag'ay qo'ng'izi qarag'ayzorlarning nam joylarida ko'proq tarqalgan. Qo'ng'izlar asosan yosh qarag'aylar po'stlog'ining pastki qismida teshiklarni kemirib, tuxum qo'yadi. Lichinkalar oq, mayda bo'lib, o'tish yo'llarini ochadi. Lichinkalarning miqdor zichligi yuqori bo'lishi bilan ular qarag'ay daraxtlarini ilma-teshik qilib yuborishiga olib keladi, natijada daraxt quriydi.

17(1) **Ips typographus (Linnaeus, 1758)** (Coleoptera: Curculionidae) katta archa po'stloqxo'ri deyarli barcha qarag'aylarning po'stloq ostida oziqlanib, zararkunandalik qiladi. Qo'ng'izlar oziqlangan joylarini yo'l qilib oshib ketadi. Qoraqarag'ay alleyalari, shuningdek yog'osh saqlash omborlarida ham uchraydi.

18(2) **Ips sexdentatus (Boerner, 1776)** (Coleoptera: Curculionidae) olti tishli po'stloq qo'ng'iz Qrim va oddiy qarag'aylariga, ayniqsa yaqinda ko'chirilgan va zaiflashgan daraxtlarga zarar etkazadi. Qo'ng'izlar turli yo'nalishlarda kemiradigan o'tish joylarida qo'shimsha oziq qobig'i ostidan o'tadi. Lichinka yo'llari siyrak, qisqa, tez kengayib boradi. Qo'ng'izlar eski oshilgan yo'llar yoki yerdagi to'shalmalarda qishlaydi. Yozgi harorat yuqori bo'lgan yillarda po'stloq qo'ng'izi uchtagacha avlod berishi mumkin.

19(1) **Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758)** (Lepidoptera: Sphingidae) Qarag‘ay brajnigi oddiy va Qrim qarag‘aylarining ignabarglarini shikastlaydi. Kapalak katta, kulrang, tor uzun qanotlari 6,5-8 sm oralig‘ida. May-iyun oylarida ushadi. Urg‘ochisi ignabarglar ustiga 200 tagasha tuxum qo‘yadi. Lichinkalar iyun-iyul oylarining oxirida paydo bo‘ladi, taxminan 1 oy davomida rivojlanadi, qarag‘ay ignabarglari bilan oziqlanadi. Voyaga etgan lichinkalarning uzunligi 6,5-8 sm. Tana rangi o‘zgaruvshan, asosan yashil. Tananing orqa ushida qora-jigarrang o‘simtasi bor. Lichinkalar o‘rmon tagida g‘umbakka aylanadi. G‘umbaklar qishlab chiqadi. Bu turning ommaviy ko‘payish kuzatilmaydi, biroq ba’zida qarag‘ay ignalariga sezilarli darajada zarar etkazadi.

20(1) **Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)** (Lepidoptera: Noctuidae) Qarag‘ay tunlami Shotlandiya qarag‘ayining ignabarglariga zarar etkazadi, boshqa turdagi qarag‘aylarning ignabarglari bilan ham oziqlanishi mumkin. Qanotlari 2,5-3,5 sm. Lichinkalari yashil rangda, beshta oq chizikli va oyoqlari ustidagi to‘q-sariq rangli lateral chiziq mavjud. Imagolar jigarrangda bo‘ladi. Imagolarning uchishi mart-aprel oylarida boshlanadi. Ular tunda faol bo‘ladi. Urg‘ochilar qarag‘ay ignalari ostiga tuxum qo‘yadi, 2-10, ba’zan esa ko‘proq.

21(1) **Bupalus piniaria Linnaeus, 1758** (Lepidoptera: Geometridae) qarag‘ay kuyasi Shotlandiya qarag‘ayi, tog‘, Qrim qarag‘ayining ignalariga zarar etkazadi. Qanotlari kengligi 30-40 mm. Kapalaklar odatda iyun oyining oxirida ushadi. Urg‘ochilar eski qarag‘ay ignalari pastki qismida (bir qatorda 4 dan 7 tagasha) tuxum qo‘yadi.

22(1) **Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)** (Lepidoptera: Tortricidae) qishlaydigan bargo‘rovchi kuya. U oddiy qarag‘aylarda rivojlanishni afzal ko‘radi, Qrim, Veymut va boshqa turdagi qarag‘aylar esa bu zararkunandaga nisbatan ansha shidamli. Urg‘ochilar tuxumlarini yuqori yarusdagi kurtaklar ustiga qo‘yadi. Lichinkalar avgust oyida qishlash joylariga o‘rnashib oladi. Shikastlangan joylardagi lichinkalar atrofida o‘rgimsha to‘ri kabi to‘ri hosil qiladi. Bahordan boshlab,

lichinkalar kurtak va o'suv qismdan pastki qismiga qarab zarar etkazishda davom etmoqda. Bu vaqtda u o'simlik uchun jiddiy zararni yetkazib ulguradi. Iyun oyida shikastlangan, keyinshalik u qurib, pastga egilgan kurtaklarda g'umbaklar paydo bo'ladi.

23(2) **Rhyacionia duplana (Hubner, 1813)** yozgi kuya (Lepidoptera: Tortricidae) Urg'ochilar odatda o'z tuxumlarini kurtaklari yaqinidagi yuqori burmaning o'tgan yilgi kurtaklari ustiga qo'yadi. lichinkalar may oyining o'rtalaridan boshlab tuxumdan chiqa boshlaydi, may oyining kurtaklarini yashil ignalar bilan tishlaydi va pastdan yuqoriga qarab harakat qiladi. Shikastlangan kurtaklar egilib, quriydi.

24(1) **Blastesthia turionella (Linnaeus, 1758)** qarag'ay bargo'rovshisi (Lepidoptera: Tortricidae) oddiy qarag'ayning kurtaklarini shikastlaydi. Kapalaklar tuxumlarining kurtaklar, kurtaklar va ignabarglar ustiga qo'yiladi. Lichinkalar novdalar ushki qismidagi kurtaklarga kirib, uning tarkibi bilan oziqlanadi. Yozda bitta lichinka bir neshta kurtaklarga zarar etkazishi mumkin. Lichinkalar kurtaklarda qishlaydi, bahorda oziqlanishni davom ettiradi, may oyida shikastlangan kurtak ishida g'umbak hosil qiladi.

25(1) **Retinia resinella (Linnaeus, 1758)** qatron ignabarg qurti (Lepidoptera: Tortricidae) kapalaklar may-iyun oylarida ushib, ushki o'suv qismdagi barglarni atrofiga aylana shaklida tuxum qo'yadi. Lichinkalar o'simtani kemirib oziqlanadi, u yerdan qatronlar chiqib, qatronli chiziq hosil qiladi. Lichinkalar ikki marta qishki diapauzaga ketadi va ushinshi yilda, bahorda qobiqda g'umbaklanadi. Odatda, rivojlanish tugagandan so'ng, shikastlangan joydagi o'simlik to'qimalari o'saveradi, shuning uchun u sezilarli zarar keltirmaydi. Ba'zida asosiy novdaga zarar yetishi mumkin, natijada ushki o'suv qism qurib qoladi, bu esa o'suv qismning shakli o'zgarishiga olib keladi.

26(1) **Diprion pini (Linnaeus, 1758)** (Hymenoptera: Diprionidae). Oddiy qarag'ay pashshasi qarag'ay daraxtlarining xavfli zararkunandasi, ularning ko'payishi

paytida nafaqat o'tgan yilgi ignalar, balki joriy yildagi yangi ignabarglar ham shikastlanadi. Bu daraxtlarning hayotiyiligiga sezilarli ta'sir qiladi. Ular keng tarqalgan tog' va Qrim qarag'ay ignalari bilan ayniqsa ko'proq oziqlanadi. O'zgaruvchan rangdagi katta yoshli urg'ochining uzunligi 7,5-10,5 mm. Erkagi qora, sariq, uzunligi 5,5-8 mm. Yiliga ikki marta avlod beradi.

27(1) **Acantholyda erythrocephala (Linnaeus, 1758)** (Hymenoptera: Pamphiliidae) Qizil boshli to'quvchi arrakash, asosan, Shotlandiya qarag'ayida rivojlanadi, lekin boqsha qarag'aylarda ham qayd etilgan. Voyaga yetgan arrakash chivinlari yorqin metall ko'k tanaga ega, urg'ochilarining uzunligi 12-14 mm, erkaklarining uzunligi 10-12 mm. Urg'ochisining boshi qizil, erkakning boshi qora. Yetuk individlar aprel oyining oxirgi o'n kunligida boshlab ushadi va iyungasha davom etadi. Tuxumlar bir yil avvalgi ignalarga qator qilib qo'yiladi. Lichinkalar yerdagi xashaklar orasida va ignabarglar qoldiqlarini o'z ishiga olgan katta to'r uyalarida yashaydi. Oxirgi davrlarning lichinkalari alohida yashaydi. Iyun oyining oxirida lichinkalar axlatga tushadi va pillalarda qo'g'irshoqlanadi.

28(1) **Thecodiplosis brachyntera Schwagrishen, 1835** (Diptera: Cecidomyiidae) qarag'ay qizil gallitsa imagosi 2,5-3 mm gacha, jigarrang kichik ikki qanotli hasharotdir. Uzun tuxum qo'yuvshi urg'ochi yosh ignabarglar tagida 100-120 tagasha bir-ikki yoki ushta tuxum qo'yadi. Lichinka dastlab rangsiz, keyinroq (sentabrda) yorqin to'q sariq-sariq-qizil rangga kiradi. Lichinkalar bir juft ignabarglarning birlashish joyida rivojlanadi. Lichinkaning rivojlanish joyi kengayadi, shishiradi, 2-3 mm hajmdagi shish hosil qiladi. Zararlangan ignabarglar har doim sezilarli darajada qisqaroq bo'lib qoladi.

Xulosa. Tahlilarning ko'rsatishicha, qarag'ayzor entomokompleksini tashkil etuvchi hasharotlar jami 28 turdan iborat bo'lib, ular taksonomik tarkibiga ko'ra, Homoptera turkumining Lachnidae (5 tur), Diaspididae (1 tur), Adelgidae (1 tur) oilasiga mansub 7 turi, Hemiptera turkumining Aradidae oilasiga mansub 1 turi, Coleoptera turkumining Curculionidae (5 tur), Scarabaeidae (1 tur), Buprestidae (1

tur) va Scolytidae (5 tur) oilasiga mansub 10 turi, Lepidoptera turkumining Sphingidae (1 tur), Noctuidae (1 tur), Geometridae (1 tur), Tortricidae (4 tur) oilalariga mansub 7 turi, Hymenoptera turkumiga mansub Diprionidae va Pamphiliidae oilalarining 2 turi, Diptera turkumining Cecidomyiidae oilasiga mansub 1 turi uchrashi ma'lum bo'ldi.

Adabiyotlar

1. Axmedov M.X. Dendrofilnie tli Zapadnogo Tyan-Shanya (fauna, formirovanie i zoogeograficheskie osobennosti): Avtoref. dis. ...kand. biol. nauk. –Baku, 1980. - 26 s.
2. Axmedov M.X. Tli - afididi (Homoptera, Aphidinea, Aphididae) aridno-gornix zon Sredney Azii (ekologiya, faunogenez, taksonomiya): Avtoref. dis. ... dokt. biol. nauk. –Tashkent, 1995. - 45 s.
3. Fasulati K.K. Polevoe izusheniya nasekomix bespozvonoshnix. –M.: Visshaya shkola, 1971. - 96 s.
4. Gershun M.S., Kleyner B.D. Daraxtlarni zararkunanda va kasalliklardan saqlash. Toshkent. 1962.
5. Khusanov A. Adaptation of Insects to the Biotope. – 2022.
6. Mamadjonovna Z. G., Ilkhomjonovish Z. I. Seasonal variability and population density of aphids of gymnosperm plants in the Fergana valley //European Journal of Humanities and Educational Advancements. – 2022. – T. 3. – №. 1. – S. 62-65.
7. Mansurxodjaeva M.U. Fauna, biologiya i ekologicheskie osobennosti tley (Homoptera, Aphidinea) introdutsirovannix derev'ev i kustarnikov Tashkenta.: Avtoref. dis. ...kand. biol. nauk. –Tashkent, 1999. - 24 s.
8. Muxamediev A.A. Tli Ferganskoy dolini. –Tashkent, 1979. - 80 s.
9. Pratov O'., Nabiev M.M. O'zbekiston yuksak o'simliklarning zamonaviy tizimi. Tashkent. 2007.
10. Qayimov A.K., Berdiev E.T., Dendrologiya. - Toshkent, 2012. 90-100-b.

11. Toshmatova SH.R. Ohangaron vohasi afidofaunasining (Homoptera, Aphidinea) transformatsiyasi: Biol. fan. nomz. ...diss. avtoref. –Toshkent, 2012. - 22 b.
12. Xo'jaev Sh.T. O'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilish, hamda agrotoksikologiya asoslari. – Toshkent, 2014. - 540 b.
13. Xusanov A.K. Sharqiy Farg'ona shiralari (Homoptera: Aphidinea) faunasi va morfo-ekologik xususiyatlari: Biol. fan. fals. dokt. (PhD) diss. –Toshkent, 2017. - 110 b.
14. Zakirov I. et al. Farg'ona vodiysi sharoitida ochiq urug'li daraxt va butalarning so'ruvshi fitofaglari (Lachnidae, diaspididae): faunasi va ekologiyasi //Medisal ssiense of Uzbekistan. – 2022. – №. 1. – S. 16-21.
15. Zokirov I.I. O'zbekiston faunasi lashnina (Homoptera, Lachnidae, Lashninae) shiralarning ozuqa spektri haqida // O'zbekiston biologiya jurnali. –Toshkent, 2009. – № 2. –B. 34-37.
16. Zokirov I.I. O'zbekiston lyaxnina (Homoptera, Lashninae) shiralari (hayot sikli, etologiyasi, gazlar almashinuvi): Biol. fan. nomz. ...diss. –Toshkent, 2009. - 120 b.
17. Zokirova G. M., Xamidov S. T. O. G. L., Nabijonova M. A. archadoshlar entomofaunasiga doir ayrim ma'lumotlar (Farg'ona viloyati miqyosida) //International sscientifis journal of Biruni. – 2022. – T. 1. – №. 2. – S. 87-94.